

HARLEY PACHECO DE SOUSA

Registro Visual On-Chain: Uma Análise Técnica sobre Métodos Nativos, Protocolos Interpretativos Para inserir Imagens na Blockchain – Incluimos Uma Imagem Inteira Diretamente na Blockchain da Rede Solana Sem Layer2

Menteliberta.com.br

2026

Primeiramente agradeço a Jesus Cristo Deus altissimo pelo conhecimento para realizar este trabalho e aproveito para fazer uma singela homenagem a meu pai Manoel Rufino de Sousa por todo empenho e dedicação em subsidiar meus estudos para construção de todos os conteúdos produzidos, inclusive este.

Introdução

Em 2024, publiquei um artigo propondo a inserção de imagens diretamente na blockchain utilizando o opcode OP_RETURN, demonstrando na prática a inclusão de uma imagem completa, mesmo que de tamanho reduzido, dentro dos limites do protocolo.

O trabalho está disponível em: DOI: <https://zenodo.org/records/13308861> Após a publicação, surgiram questionamentos relevantes, principalmente no sentido de que: “Isso já foi feito antes”, “Já existem imagens na blockchain” “Protocolos como Ordinals e Runes Protocol já resolvem esse problema”. Essas observações são parcialmente corretas, mas não capturam a diferença essencial do método proposto.

De fato, a inserção de imagens na blockchain não é inédita. No entanto, historicamente, isso ocorre por meio de: Fragmentação de dados em múltiplas transações, Uso de campos indiretos como *witness* e/ou dependência de indexadores para reconstrução como no caso de protocolos como o Ordinals e o Runes Protocol onde os dados são inseridos de forma estruturada, mas não são autoexplicativos no nível do protocolo base, pois a interpretação depende de ferramentas externas onde há uma camada lógica adicional entre o dado bruto e sua leitura Ou seja, o conteúdo existe on-chain, mas sua compreensão depende do ecossistema.

O uso direto do OP_RETURN (fizemos este método) apresenta uma abordagem distinta prq o dado é inserido diretamente no script, não há necessidade de parsing externo e qualquer nó pode ler e interpretar o conteúdo bruto . A principal contribuição do método não é “armazenar imagem”, mas demonstrar que é possível armazenar uma imagem completa, ainda que pequena, de forma nativa, íntegra e independente.

Um ponto frequentemente ignorado é que a limitação de tamanho não impede o uso, ela redefine o problema. A imagem utilizada no experimento foi deliberadamente construída com baixa entropia, poucas cores e estruturas geométricas simples, isso evidencia uma mudança de paradigma poque mostra que já não se trata de adaptar a blockchain para armazenar imagens grandes, mas de adaptar a imagem para caber na blockchain. O OP_RETURN (BTC / BCH) é um registro direto, de independência total, alta resistência à censura sendo ideal para provas, certificados e autoria

Na Bitcoin Cash, em especial, a maior flexibilidade permite inserir imagens completas com maior facilidade.

Já o runes/ordinals, até tem maior eficiência de armazenamento o que torna melhor para tokens e estruturas complexas e tem forte integração com o ecossistema, mas por outro lado ela dependem de indexadores que introduzem uma camada interpretativa

O BSV – Bitcoin Satoshi Vision até resolve a questão do espaço porque permite armazenamento massivo on-chain com dados praticamente sem limite relevante , entretanto o foco é expansão de

capacidade por isso não resolve necessariamente o problema de prova mínima eficiente além de não ser uma opção razoável devido as inúmeras polêmicas que tem passado e da pouca adoção global, diante disso, resolvi buscar uma opção capaz de permitir um aumento da imagem, com altíssimo performance e com custo irrisório, diante desse cenário optamos pela Solana, uma moeda global que tem custo acessível, ampla adoção e muita performance.

Como continuidade da pesquisa, propõe-se a aplicação do conceito na Solana, mas como não há como usar Opretuurn, visto que a Solana não tem esse conceito, buscamos uma possibilidade com menor custo e maior eficiência dentro da Solana. Então, fizemos utilizando o Memo Program.

Diferentemente do modelo UTXO a Solana possui limite de payload por transação (~1.2 KB), o memo compartilha espaço com outros elementos da transação portanto, não há equivalente direto ao OP_RETURN. Ainda assim, o experimento teórico consiste em inserir diretamente os bytes da imagem no memo.

Com foco em acelerar a produção do presente artigo, utilizamos a mesma imagem já incluída na blockchain do Bitcoin Cash.

do

BCH

<https://bchexplorer.cash/pt/tx/1feda7c1c330eb240503949c8668ac554c2de23fb99f4a11cceb899d244a28fb>

OP_RETURN data:image/

bmp;base64,Qk2GAAAAAAAAADYAAAAoAAAABQAAAAUAAAABABgAAAAAAAAFAAAADDDgAAwv
AAAAxeP/xeP/FRUVxeP/xeP/ANjY2NjY2AYGBuHh4eHh4QDY2NgAAAAAAAAAbGxvR0dEA/8wA/8wAA
8wAAAD///MAP/MAP/MAP/MAAShow less

data:image/

bmp;base64,Qk2GAAAAAAAAADYAAAAoAAAABQAAAAUAAAABABgAAAAAAAAFAAAADDDgAAwv
AxeP/xeP/FRUVxeP/xeP/ANjY2NjY2AYGBuHh4eHh4QDY2NgAAAAAAAAAbGxvR0dEA/8wA/8wAAAAA
MAP/MAP/MAP/MAAA=

Para conferir nosso projeto você deve acessar

<https://solscan.io/tx/>

3Cs87Rj3ubrJZiwTxoijnLmdzwJPcq6S3kvDVFtsMkdKYVqCrJ9woD17SvrFpC7H3shjmrRhJepX
VwnxVxMAYhbK

sendo

3Cs87Rj3ubrJZiwTxoijnLmdzwJPcq6S3kvDVFtsMkdKYVqCrJ9woD17SvrFpC7H3shjmrRhJepX
VwnxVxMAYhbK

a transação

Conforme evidencia abaixo/

Para reconstruí a imagem utilizamos uma ferramenta desenvolvida para buscar a informação na blockchain conforme

O método se mostra eficiente e deve ser aprimorado para que no futuro registros sejam feitos diretamente na blockchain sem a necessidade de intermediários que possam ser censurados ou centralizados.

A imagem inserida foi essa

O custo aproximado foi de meio centavo

Para abrir a imagem basta copiar seu base64 e preencher em qualquer navegador, será necessário zoom, e se possível, copie a imagem e leve para um software de edição de imagens que ela ficará em ótimo estado em termos de enfoque.

O presente artigo é uma singela homenagem a meu pai.]

Considere deixar uma gorjeta

Bitcoin -

1HNA9DnH5WDMfJuwXRxbX8TcREHvBTVQp

Bitcoin Cash -

qzecyc8a5f8h4ynlgnxmta4t0qq75svnsqp7ztrjqu

Solana -

4bWeS7ZtFvSYdecn8NUPso1Ke31uEsSQHrYsfBg8g4kk

Bitcoin em Satoshi-

aimlessmash68@walleofsatoshi.com

versão com erros de português corrigidas no dia 26/04/2026